

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14670588>
УДК 37-057.4(476)(470.332)(092)

✉ *Т. Н. Ладожина, В.А. Касап, М.Л. Царегородцева*

Деятели сферы образования России и Беларуси – персоналии международного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы»

**Ладожина
Татьяна Николаевна,**
*кандидат педагогических
наук, Смоленский
государственный институт
искусств,
и.о. зав. кафедрой
библиотечно-
информационной
деятельности; сотрудник*

*научно-образовательного центра «Россия и
Беларусь: история и культура в прошлом и
настоящем» (Смоленск, Россия)*

РИНЦ AuthorID: 755017

Email: zharova7@yandex.ru

**Касап
Вера Александровна**
*кандидат педагогических
наук, доцент,
Белорусский
государственный
университет культуры и
искусств, кафедра
информационных
ресурсов и коммуникаций,*

профессор (Минск, Беларусь)

РИНЦ AuthorID: 1286135

**Царегородцева
Марина Леонидовна**
*Смоленский
государственный
университет, библиотека,
отдел электронных
ресурсов, заведующий
отделом (Смоленск,
Россия)*

Email: erbib.smolgu@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены данные о деятелях сферы образования, сведения о которых собраны коллективом смоленских и белорусских исследователей на основе публикаций России и Беларуси в ходе работы над проектом «Белорусские смоляне, смоленские белорусы». Представлена информация о 55 персоналиях, деятельность которых способствовала развитию сферы образования Смоленщины и Беларуси. Среди них: представители высшего и среднего профессионального образования, учителя общеобразовательных школ, а также уроженцы белорусских земель, которые подавали заявление для поступления в Смоленский учительский институт в 1914–1919 гг. Отмечается, что в ряду «белорусских смолян» и «смоленских белорусов» деятели сферы образования занимают достаточно многочисленную категорию.

Ключевые слова: педагоги, учителя, деятели высшего образования, деятели среднего образования, проект «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», биографии.

Для цитирования: Ладожина, Т. Н. Деятели сферы образования России и Беларуси – персоналии международного проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы» / Т. Н. Ладожина, В. А. Касап, М. Л. Царегородцева // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 2. – С. 61–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670588>

Статья поступила: 10.10.2024

Статья принята в печать: 20.12.2024

Статья опубликована: 27.12.2024

✉ **Tatyana N. Ladozhina, Vera A. Kasap, Marina A. Tsaregorodtseva**
Educators from Russia and Belarus – personalities of the international project «Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians»

Tatyana N. Ladozhina

PhD in Pedagogical Sciences, Smolensk State Institute of Arts, Department of Library and Information Science, acting head of the department; Scientific and Educational Centre “Russia and Belarus: History and Culture in the Past and Present”, staff member (Smolensk, Russia)

RSCI AuthorID: 755017

Email: zharova7@yandex.ru

Vera A. Kasap

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Belarusian State University of Culture and Arts, Department of Information Resources and Communications, Professor (Minsk, Belarus)

RSCI AuthorID: 1286135

Marina A. Tsaregorodtseva

Library of Smolensk State University, Electronic Resources Department, Head of the Department (Smolensk, Russia)

RSCI AuthorID: 755017

Email: erbib.smolgu@yandex.ru

Abstract. The article presents data on figures in the field of education, the information about whom was collected by a team of Smolensk and Belarusian researchers based of Russian and Belarusian publications in the course of work on the project «Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians». Examples of 55 persons whose activities contributed to the development of education in Smolensk and Belarus are given. Among them are the following: representatives of higher and secondary vocational education, teachers of secondary schools, as well as natives of Belarusian lands who applied for admission to the Smolensk Teachers' Institute in 1914-1919. It is noted that among 'Belarusian Smolyans' and 'Smolensk Belarusians' the education sector workers form quite a numerous category.

Keywords: educators, teachers, higher education teachers, secondary education teachers, project "Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians", biographies.

For citation: Ladozhina T. N., Kasap V. A., Tsaregorodtseva M. A. Educators from Russia and Belarus – personalities of the international project “Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians”. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2024, vol. 4, no. 2, pp. 61–72 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670588>

The article was received: 10.10.2024

The article was accepted for publication: 20.12.2024

Article published: 27.12.2024

Введение

Общие страницы истории и территориальное соседство Беларуси и Смоленщины обуславливают наличие характерных социальных связей и взаимовлияния. В

частности, история сферы образования Смоленщины и Беларуси хранит имена деятелей, которые оказали содействие развитию педагогической отрасли обеих территорий в разные исторические периоды. Сведения о

таких персоналиях собраны в результате реализации проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», инициированного библиотекой Смоленского государственного университета (СмолГУ) в 2015 г.

Проект нацелен на формирование базы данных в университетской библиотеке, включающей аннотированные библиографические записи на русском и белорусском языках публикаций о выходцах Беларуси и Смоленщины, отличившихся своей деятельностью и внёсших вклад в развитие разных сфер деятельности на обеих территориях [1]. Эта корпоративная работа ведется библиотекой при финансовой поддержке научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» (СмолГУ), совместно с белорусскими и смоленскими партнерами (Белорусский государственный университет культуры и искусств, Национальная библиотека Беларуси, Витебская, Могилевская и Брестская областные библиотеки, Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», кафедра библиотечно-информационной деятельности Смоленского государственного института искусств, редакция журнала «Край Смоленский»), а также отдельными исследователями Беларуси. Координатором проекта является Т.Н.Ладожина (соавтор данной статьи).

Усилиями международного коллектива исследователей (ученых, библиотекарей, педагогов, краеведов Смоленщины и Беларуси) на сегодняшний день собраны данные о более чем 1200 персоналиях разных исторических периодов, представляющих разные сферы деятельности. Это как известные личности, так и люди, о которых имеется мало публикаций в источниках обоих государств. Также в рамках проекта издано три справочника об этих деятелях.

Цель данной статьи – отразить вклад «белорусских смолян» и «смоленских белорусов» в развитие сферы образования Беларуси и Смоленщины разных исторических периодов. Для реализации цели проанализирована деятельность 55 персоналий: преподавателей сфер высшего и среднего профессионального образования, учителей общеобразовательных школ, а также обобщены количественные данные, характеризующие взаимное участие «белорусских смолян» и «смоленских белорусов» в развитии сферы образования Беларуси и Смоленщины.

«Белорусские смоляне» – преподаватели и учителя Смоленщины

Отдельно представим «белорусских смолян» –

преподавателей СмолГУ (ранее – Смоленский пединститут), на базе которого реализуется проект.

Боровикова Тамара Васильевна – кандидат экономических наук (1981), доцент (1986), доктор педагогических наук (2001), профессор (2002) [2, с. 32; 3, с. 156]. Родилась в 1950 г. в г. Минске. Окончила Семипалатинский педагогический институт (1973). В 1984–2000 гг. занималась преподавательской и руководящей работой в Семипалатинском и Соликамском педагогическом институтах. В 2000–2020 гг. работала в СмолГУ (зав. кафедрой экономики и управления в 2001–2020 гг., член диссертационного совета по педагогическим наукам). С 2021 г. – профессор Российского государственного гуманитарного университета. Награды: нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2006).

Ивонина Людмила Ивановна – кандидат (1991), доктор (2002) исторических наук, профессор (2005) [3, с. 54–55]. Родилась в 1965 г. в г. Минске. Окончила исторический факультет Белорусского государственного университета (БГУ) (1987), аспирантуру Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (1991). Работала экскурсоводом ВДНХ БССР в г. Минске (1987), преподавателем Запорожского госуниверситета (1987–1995). Преподаватель в СмолГУ с 1995 г.: профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений. Входит в состав объединенного диссертационного совета по историческим наукам при БГУ и СмолГУ.

Козлов Олег Владимирович (1950–2021) – кандидат (1990), доктор (2001) исторических наук, профессор (2003) [3, с. 56–57]. Родился в г. Новогрудок Гродненской обл. Окончил Смоленский государственный педагогический институт (1976). Преподавал в СмолГУ с 1991 г., там же был зав. кафедрой истории России (1998–2016). Входил в состав объединенного диссертационного

совета по историческим наукам при Белорусском госуниверситете и СмолГУ.

Комиссаров Александр Николаевич (1930–2006) – кандидат исторических наук (1968), доцент (1972) [4, с. 154–155]. Родился в с.Веретя Дубровинского р-на Витебской обл. Окончил Черновицкий государственный университет (1954), аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н.К.Крупской (1964–1967). Был директором средней школы в г.Демидове Смоленской обл. (1954–1955), директором Ново-Яковлевичской неполной средней школы в Глинковском р-не Смоленской обл. (1958), инспектором школ Смоленского р-на (1958–1962). Работал в Смоленском пединституте ассистентом кафедры марксизма-ленинизма (1962–1964), ст. преподавателем кафедры истории КПСС (1967–1973), доцентом (1972–1996). Награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1980).

Кучинский Петр Александрович (1898–?) – педагог, ученый-почвовед, геолог, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент [4, с. 175]. Уроженец г.Горки Могилевской губ. Окончил Горецкую сельскохозяйственную академию. В 1930-х гг. работал в Николо-Погорельском сельскохозяйственном институте льна Дорогобужского р-на, в 1936 г. – в Смоленском пединституте на кафедре геологии (1938–1941). Награжден орденом Ленина.

Маковский Даниил Павлович (1899–1970) – кандидат исторических наук (1950), доцент (1958), профессор (1963) [4, с. 190–191]. Уроженец д.Заречье Мстиславльского уезда Могилевской губ. Учился в Мстиславльской гимназии, окончил Всесоюзный педагогический институт (1924). Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. С 1930 г.

преподавал в Смоленском и Новозыбковском пединститутах. Член редколлегии Смоленского книжного издательства, а также зам. директора Смоленского педагогического института по заочному обучению (1936–1939). Научный сотрудник Смоленского краеведческого НИИ (1944–1949).

Меркин Геннадий Самуилович (1940–2023) – кандидат филологических наук (1979), доктор педагогических наук (1996), профессор (1998), заслуженный учитель РФ (2000) [4, с. 202–203]. Родился в г.Витебске. Окончил Могилевский педагогический институт (1962), аспирантуру Смоленского пединститута (1965). В 1962–1981 гг. работал завучем в школе рабочей молодежи в г.Вязьме Смоленской обл., затем зав. методическим кабинетом гороно, учителем русского языка и литературы средней школы №6, директором средней школы №5 г. Смоленска. Доцент (1981–1995) и зав. кафедрой (1999–2009) литературы и методики ее преподавания в СмолГУ. Член диссертационных советов по филологическим наукам (до 2013). Автор более 450 научных статей по вопросам филологии и преподавания литературы в школе, более 20 книг (монографий, учебных пособий, учебников для средней школы и др.). Награжден памятными медалями.

Неманов Илья Натанович (1920–2024) – кандидат исторических наук (1953) [4, с. 212]. Уроженец м.Ляды Оршанского уезда Могилевской губ. (ныне Дубровенского р-на Витебской обл.). Окончил исторический факультет Московского педагогического института им. В.И.Ленина (1944), аспирантуру там же (1948). Участник Великой Отечественной войны. В Смоленском пединституте с 1948 г., доцент кафедры всеобщей истории (с 1959 г.). Член Международного общества по изучению XVIII века. Кавалер орденов Славы III степени и Отечественной войны I степени.

Погуляев Даниил Иванович (1895–1974) – педагог, ученый-геолог, краевед, доктор геолого-минералогических наук (1958), профессор (1958), заслуженный деятель науки РСФСР (1968) [4, с. 230–231]. Родился в м.Горы Могилевской губ. Окончил Рогачевскую учительскую семинарию Могилевской губ. (1915). Обучался в Смоленском пединституте с перерывами: в 1920 г., в 1924–1927 гг. В 1927 г.

принят в аспирантуру при Московском государственном университете. Работал в Смоленском пединституте (1930–1971): доцент, зав. кафедрой физической географии и геологии, декан естественного факультета, зам. директора по научной работе, директор Западного областного научно-исследовательского института. Автор более 80 научных работ в области геологии («Геология и полезные ископаемые Смоленской области» (1959) и др.). Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.

Ярошук Александр Иванович (1939–2021) – педагог, переводчик, литературовед [3, с. 100–101]. Родился в с. Черняны Малоритского р-на Брестской обл. Учился в Брестском педагогическом училище. Окончил отделение романо-германской филологии Московского государственного университета (1970).

Преподавал в СмолГУ немецкий язык (1970–2016 гг.), ст. преподаватель. Эпизодически работал синхронным переводчиком с разными иностранными делегациями в России и за рубежом. Автор более 65 работ по лингвистике и литературоведению (учебное пособие «Грамматика немецкого языка» (2013) и др.).

Гавриленкова Евгения Павловна (1929–2018) – педагог, музейный работник [4, с. 76–77]. Родилась в с. Высочаны Лиозненского р-на Витебской обл. Окончила Слободскую среднюю школу (1948) Демидовского р-на Смоленской обл., Смоленский педагогический институт (1953). Преподавала в средних

школах в г. Духовщина (1954–1957) и д. Слобода (ныне пос. Пржевальское) (1957–1977) Смоленской обл. Организатор (1968) и руководитель (1970) Пржевальского краеведческого музея. Вместе с супругом В.М. Гавриленковым была инициатором создания и директором Дома-музея Н.М. Пржевальского в Демидовском р-не (1977–2011). Заслуженный работник культуры РФ (1997), почетный гражданин муниципального образования «Демидовский район» (2009). обл.).

Представим также персоналии «белорусских смолян» – преподавателей других вузов Смоленска.

Бахрах Илья Исаакович – доктор медицинских наук (1981), профессор (1982), заслуженный работник высшей школы РФ (1998) [4, с. 36–37]. Родился в 1932 г. в г. Витебске. Окончил Витебский государственный медицинский институт (1956), Смоленский государственный институт физической культуры (1961). Зав. кафедрой спортивной медицины и лечебной физической культуры Смоленского государственного института физической культуры (СГИФК) (ныне Смоленский государственный университет спорта) (1975–2005). Член правления Российского научного медицинского общества по врачебному контролю и лечебной физической культуре (1966). Член пленума Федерации спортивной медицины России (1996). Автор более 150 научных работ, в т. ч. соавтор учебных изданий для инструкторов физической культуры и врачей: «Спортивная медицина» (1980, 1987), «Детская спортивная медицина» (1980, 1991), «Спортивная медицина и лечебная физкультура» (1993), «Эндокринная система» (1995) и др. Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», нагрудным знаком «За отличные успехи в работе».

Корневский Сергей Александрович – деятель в области физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук (1982), профессор (1993) [4, с. 159–160]. Родился в 1948 г. в д. Заболотье Толочинского р-на Витебской обл. Окончил Смоленский государственный институт физической культуры (1974).

Прошел путь от старшего преподавателя до ректора СГИФК, в т. ч. был зав. кафедрой управления физической культуры, проректором по учебной работе. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Заслуженный работник физической культуры РФ.

Белоусова Валентина Константиновна – педагог и литератор (поэтесса) [4, с. 42]. Родилась в 1944 г. в д. Подлужье Мстиславского р-на Могилевской обл. Училась в Могилевском дошкольно-педагогическом училище (1963–1965). Окончила Гомельский госуниверситет

им. Ф. Скорины (1973), исторический факультет Смоленского пединститута (1982). Работала учителем начальных классов Черниловской школы Мстиславского р-на (1965–1966) и Тишковской школы Могилевской обл. (с 1967), директором Кадинской школы Монастырщинского р-на Смоленской обл. (1979–1986), директором Кадинского сельского дома культуры (1993–2013). Как поэт печаталась в газетах «Наша жизнь», «Ленинское знамя». Одна из соавторов сборника «Радуга над Вихрой» (2009), автор сборника стихов «Мой родной Смоленский край» (2014).

Коровина Раиса Николаевна – заслуженный учитель РФ (2002) [4, с. 161]. Родилась в 1951 г. в д. Рогатка Минской обл. Окончила Гродненский пединститут им. Я. Купалы (1972). Работала учителем школы в д. Плоское Толочинского р-на Витебской обл. С 1976 г. – учитель в г. Десногорске Смоленской обл.

Куксов Иван Тимофеевич (1895–1969) – заслуженный учитель школы РСФСР (1952) [4, с. 172]. Уроженец г. Орши Витебской губ. Окончил Полоцкую учительскую семинарию Витебской губ. (1912). Участник Первой мировой войны. Занимался педагогической деятельностью (с 1918), назначен зав. начальной школы в д. Браздечино Оршанского р-на (1922–1930), затем зав. школ в д. Макаровка Витебской обл. (1933–1935) и в д. Доманичи Смоленского р-на Смоленской обл. (1935–1940). Работал директором Токаревской начальной школы недалеко от ст. Волчейка близ г. Смоленска (1940–1941, 1943–1950). Во время Великой Отечественной войны организовал начальные школы в д. Зверьявка Тамбовской обл. (1941–1942) и в д. Раевка в Башкирии (1942–1943). Руководил железнодорожной школой № 22 на ст. Свищево Ярцевского р-на Смоленской обл. Западной (Калининской) ж. д. (1950–1957). Награжден орденом Ленина (1951).

Дореволюционный период в истории сферы образования представлен небольшим количеством персоналий. **Макаревский Василий Иванович** родился в семье священника – настоятеля храма с. Дятлово Слонимского уезда Гродненской губ. [5]. Два года преподавал в Тростяницкой церковно-учительской школе Гродненской губ. В 1891 г. работал учителем Ольшевской церковно-приходской школы Слонимского уезда. На Смоленщине был учителем двухклассной церковно-

приходской школы с. Луги Рославльского уезда, в 1897 г. – учителем Кармановской двухклассной церковно-приходской школы Гжатского уезда. Публиковал статьи по проблемам педагогики в газете «Смоленский вестник».

Выявлено также несколько учителей, уроженцев белорусских земель или педагогов белорусских школ, которые подавали заявление для поступления в Смоленский учительский институт в 1914–1919 гг. Эти данные представлены на основе опубликованных краеведом Л. Л. Степченковым автобиографий [6]. К сожалению, дальнейшую судьбу этих учителей выяснить не удалось.

Барановский Евгений Викентьевич – уроженец г. Витебска [4, с. 34]. Окончил Полоцкое городское шестиклассное училище. Проходил практику в Полоцком приходском училище (с 1911), затем был переведен учителем Долнарского народного училища Полоцкого уезда Витебской губ. (с 1913). Подал заявление в Смоленский институт в 1914 г.

Войтов Фёдор Николаевич родился в 1889 г. [4, с. 71]. Окончил Полоцкую учительскую семинарию Витебской губ. (1911). Преподавал в Хиславичском двухклассном училище Могилевской губ. (с 1911), был заведующим там же (с 1913). Подал заявление в Смоленский институт в 1918 г.

Голубович Иван Дмитриевич родился в 1892 г. в м. Шумячи Климовичского уезда Могилевской губ. [4, с. 87]. Окончил Молодеченскую учительскую семинарию (1913). Работал учителем в Манковичском двухклассном сельском училище Виленской губ. Подал заявление в учительский институт в 1915 г.

Евфименков Тимофей Трофимович родился в 1892 г. в д. Новая Земля Оршанского уезда Могилевской губ. [4, с. 123]. Окончил Рогачевскую учительскую семинарию Могилевской губ. (1913). Преподавал в Высоцком училище Оршанского уезда. Подал заявление в Смоленск в 1918 г.

Ильин Иван Прохорович родился в 1893 г. в д. Костюковка Хиславичского уезда Могилевской губ. [4, с. 141]. Учился в Милославичском центральном училище, затем в учительской семинарии. Преподавал в Ново-Станском двухклассном училище Климовичского уезда Могилевской губ. Подал заявление в Смоленский учительский институт в 1917 г.

Керножицкий Михаил родился в 1893 г. в Слуцком уезде Минской губ. [6, с. 99–100]. Окончил городское училище в м. Глуске Бобруйского уезда, затем Бобруйские

педагогические курсы (1914). Подал заявление в Смоленск в 1914 г.

Лавров Дмитрий Григорьевич родился в 1893 г. в Смоленской губ. [4, с. 177]. Окончил Краснинское городское училище (1905). Был учителем Ржавского земского училища Быховского уезда Могилевской губ. (1911–1914). Подал заявление в Смоленский институт в 1914 г.

Лапто Фома Иванович родился в Витебской губ. [4, с. 181]. Окончил Полоцкую учительскую семинарию (1899). Был учителем-заведующим Гулятьевского двухклассного училища Невельского уезда Витебской губ. Подал заявление в Смоленский институт в 1914 г.

Лисовский Фёдор Семёнович – уроженец х. Ероцкое Борисовского уезда Минской губ. [10, с. 135–136]. Окончил Борисовское городское 4-классное училище. Исполнял обязанности учителя Радичкой церковно-приходской школы Борисовского уезда Минской губ. Подал заявление в Смоленск в 1914 г.

Макаев Фёдор Тихонович окончил Краснинское высшее начальное училище (1916) [4, с. 181]. Преподавал в Бобровской школе Иступени Гомельской губ. Подал заявление в Смоленский институт в 1919 г.

Сидорович Василий Александрович мещанин Смоленской губ., родился в 1898 г. в имении Площино Оршанского уезда Могилевской губ. [4, с. 254]. Окончил педагогические курсы при 1-м Смоленском высшем начальном училище (1916). Подал заявление в Смоленский институт в 1916 г.

Сокович Николай Иванович родился в 1894 г. в д. Жуковка Климовичского уезда Могилевской губ. [4, с. 256]. Окончил Могилевскую учительскую семинарию. Преподавал в начальном училище Климовичского уезда Могилевской губ. Подал заявление в Смоленский институт в 1918 г.

Финогенов Стефан Иудович родился в 1878 г. в г. Витебске [4, с. 278]. Учился в Смоленском 1-м и 2-м городских училищах, Алферовской учительской семинарии (1894–1897). Преподавал на Смоленщине: в Соболевском земском училище Краснинского уезда, Рославльском железнодорожном училище, Мархоткинском министерском двухклассном училище Ельнинского уезда, Смоленском ремесленном

училище. Подал заявление в Смоленский институт в 1916 г.

Цингалев Николай был слушателем летних общеобразовательных учительских курсов в г. Москве (1909) и г. Санкт-Петербурге (1911) [4, с. 286]. Учительствовал в Заольшанской церковно-приходской школе Оршанского уезда Могилевской губ. Подал заявление в Смоленский институт в 1914 г.

«Смоленские белорусы» – педагоги Беларуси

В числе «смоленских белорусов» также имеются педагоги высшей школы, в т.ч. заслуженные работники высшей школы.

Архипов Бронислав Михайлович – кандидат физико-математических наук (1969), доцент (1974), отличник просвещения СССР [4, с. 28–29]. Родился в 1934 г. в д. Милюты Хиславичского р-на Смоленской обл. Учился в Мстиславском педагогическом техникуме (1948–1952), заочно окончил Могилевский пединститут (1961), аспирантуру Белорусского государственного университета (1967–1969). Работал учителем в школах Дрибинского р-на Могилевской обл. (1952–1962), затем перешел на работу в Могилевский педагогический институт (1962–2002). Автор около 15 методических материалов и практикумов, более 20 научных статей, соавтор учебного пособия «Элементарные функции» (1991). Выполнял работу для Военно-промышленного комплекса (математические расчеты по строительству защитных сооружений от атомной бомбардировки).

Бобкова Нинель Мироновна (1930–2021) – ученый в области технологии силикатов, педагог, доктор технических наук (1970), профессор (1971), заслуженный деятель науки и техники БССР (1980) [7, т. 2, с. 182]. Родилась в 1930 г. в г. Смоленске. Окончила Белорусский политехнический институт в г. Минске (1953). Работала на заводе, а с 1959 г. преподавала в Белорусском политехническом институте и, одновременно, являлась научным руководителем проблемной лаборатории стекла и силикатов этого института (1964–1973). Возглавляла кафедру технологии силикатов Белорусского государственного технологического института (1976–1996), затем работала в должности профессора на этой же кафедре (позднее – кафедры технологии стекла и керамики

Белорусского государственного технологического университета) до 2021 г. Автор 650 научных работ, 202 авторских свидетельств СССР и 51 патента РФ и Республики Беларусь, 4 учебников и монографий в области физико-химии и технологии стекла, ситаллов и силикатов. Награждена орденом «Знак Почета» (1986). Создала научную школу, под ее научным руководством подготовлен 1 доктор наук и 46 кандидатов наук.

Бодаков Александр Васильевич (1926–2014) – кандидат философских наук (1959), профессор (1978), заслуженный работник высшей школы БССР (1977) [7, т. 6, с. 562]. Уроженец д. Бахаревка Рославльского р-на Смоленской обл. Окончил Белорусский государственный университет (1950). Преподавал в политехническом и педагогическом институтах в г. Минске. С 1973 г. – в Гродненском педагогическом институте, ректор там же (1978–1994). Заведующий кафедрой, профессор Белорусского университета культуры и искусства в г. Минске (1998–2008). Автор учебных пособий «Диалектический материализм» (1972), «История философии» (2001, в соавт.), «Философия сознания» (2004) и др.

Булатов Владимир Геннадьевич – деятель физической культуры и спорта, педагог [8, с. 54]. Родился в г. Смоленске в 1952 г. Окончил Белорусский институт физической культуры (1975), аспирантуру (1978). Преподавал в родном вузе (1981–1989), был заведующим кафедрой в Белорусском филиале института повышения квалификации работников туристско-экскурсионных организаций (1989–1991), генеральным директором «Турбизнес-центра» (1993–1996), генеральным директором туристической компании «Весь мир» (с 1997). Является председателем Ассоциации белорусских агентств Беларуси при Союзе предпринимателей и нанимателей им. М.С. Кунявского. Чемпион СССР 1977 и 1979 гг. по туризму, 18-кратный чемпион БССР по туризму. Автор учебных программ и пособий по туризму для вузов и туристических клубов.

Васильев Лев Гурьевич (1926–2012) – педагог, литератор (поэт) и краевед [4, с. 64]. Уроженец г. Ярцево Смоленской обл. Окончил Саратовский педагогический институт. С

1950 г. работал в Саратовской обл. на Красноармейской текстильной фабрике (до 1961). Преподавал в Ярцевской школе-интернате и Демидовском сельскохозяйственном техникуме на Смоленщине (1961–1967). С 1967 г. – на кафедре немецкого языка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в г. Горки Могилевской обл., где преподавал по собственной разработанной оригинальной методике. Публиковался в районных и областных изданиях Смоленской обл., в газете «Советская Россия» (с 1958). Со времени приезда в г. Горки – руководитель литературных объединений при газетах «Ленинский путь» и «Советский студент». Автор сборников стихов «Избранное» (1999), «Дорогой жизни» (2013).

Воскобоев Александр Иванович (1944–2017) – ученый-биохимик, педагог, доктор биологических наук (1983), профессор (1986) [5, с. 31]. Родился в д. Шашки Хиславичского р-на Смоленской обл. Окончил Белорусский государственный университет (1968), аспирантуру Института биохимии АН СССР (1971). Работал в Институте биохимии АН БССР (1972–1986, старший научный сотрудник, с 1983 – заведующий лабораторией), в Гродненском госуниверситете им. Я. Купалы (с 1986, факультет биологии и экологии, профессор, и. о. заведующего кафедрой биологии, в 1987–1992 – проректор по научной работе, 1992–1994 – первый проректор, 1994–2001 – заведующий кафедрой биохимии и биотехнологии, с 2001 – профессор кафедры, в 2003–2007 – профессор кафедры ботаники, с 2007 – кафедры экологии).

Евцикевич Василий Николаевич (1911–1980) – кандидат географических наук (1940), доцент (1946) [4, с. 124]. Уроженец д. Светиловка Мстиславльского уезда Смоленской губ. Окончил Московский педагогический институт им. В.И. Ленина (1937). В 1937–1954 гг. работал в г. Алма-Ате (Казахстан) (пединститут, университет): старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, деканом. Занимался геоморфологическими исследованиями Казахстана. Был доцентом Хабаровского пединститута (1954–1958), доцентом, деканом Могилевского пединститута (1958–1975). Круг научных интересов – геоморфология, эрозия почвогрунтов, охрана почв. Автор более 40 научных трудов, в т.ч. 5 книг: «Эрозия почвогрунтов и методы ее

изучения» (1971), «Сябры і ворагі глебы» (1973), «Каков ты, хозяин Земли» (1977) и др.

Ковалёв Иван Сидорович (1913–1987) – педагог, учёный в области радиоэлектроники, член-корреспондент Академии наук БССР, доктор технических наук (1966), профессор [9]. Родился в с.Ярцево Духовщинского уезда Смоленской губ. (ныне г.Ярцево). Окончил фабрично-

заводское училище, Московский техникум холодной обработки металлов, Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) (1941). До Великой Отечественной войны работал техником тарифно-нормировочного бюро Московской фабрики им. Я.М.Свердлова, мастером чугунолитейного завода, ст. лаборантом лаборатории электропривода артиллерийских установок. В период блокады Ленинграда работал гл. механиком Ленинградского углекислотного завода, был начальником штаба батальона автоматчиков войск охраны Ленинграда. В апреле 1947 г. демобилизовался и возвратился на работу в Ленинградский электротехнический институт на кафедру теории электромагнитного поля, работал преподавателем, ст. преподавателем, доцентом, зам. декана. В 1956 г. назначен зам. директора по учебной и научной работе Таганрогского радиотехнического института. В июне 1956 г. избирается на должность зав. кафедрой теоретических основ электротехники, в том же году назначается директором (с 1961 г. – ректором) Рязанского радиотехнического института. В октябре 1962 г. переехал в БССР. Работал в Белорусском политехническом институте зав. кафедрой антенно-фидерных устройств. Ректор Минского радиотехнического института (1964–1973). В 1969 г. избран членом-корреспондентом АН БССР. В академии был членом бюро Отделения физико-технических наук; работал по совместительству в Институте прикладной физики; с 1973 г. – в Институте технической кибернетики; в 1977–1987 гг. – зав. лабораторией Института прикладной физики. Награжден 3 орденами и 12 медалями, 4 Почетными грамотами Верховного Совета БССР, почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования СССР и БССР. Опубликовал 57 научных работ, автор 4 изобретений.

Круглов Анатолий Агапеевич – доктор философских

наук (1992), профессор (1994) [10]. Родился в 1932 г. в д.Курганово Ярцевского р-на Смоленской обл. Окончил Белорусский государственный университет (1958). Работает в БГУ с 1968 г., профессор кафедры истории южных и западных славян. Член-корреспондент Академии образования Беларуси (1996). Отличник образования РБ. Отмечен медалью С.И.Вавилова. Председатель государственного религиоведческого экспертного совета при уполномоченном по делам религии и национальностей Совета министров РБ.

Степаненков Николай Константинович – доктор исторических наук (1988), профессор (1974) [10]. Родился в 1925 г. в д.Харино Духовщинского р-на Смоленской обл. Окончил Смоленский педагогический институт (1951). Работал в Гродненском (с 1962), в Минском педагогическом институте им. Горького (с 1974, ныне Белорусский педуниверситет им.М.Танка). Автор научных работ, учебников и учебных пособий, в т.ч. «Профессиональная ориентация учащихся» (1993), «Планирование работы классного руководителя» (1996), «Педагогика» (2-е изд., 2001) и др.

Преподаватель программ среднего профессионального образования выявлен только один.

Данильчик Евгения Георгиевна – заслуженный учитель профтехобразования БССР (1965) [3, с.102]. Родилась в 1925 г. в г.Дорогобуже Смоленской обл. Завуч (с 1952), директор (1953–1980) ФЗУ (ГПТУ №45) Оршанского льнокомбината (ныне Оршанский государственный профессиональный лицей текстильщиков им. Г.В.Семенова).

Представим «смоленских белорусов» – школьных учителей, в т.ч. из них шестеро – заслуженные учителя БССР.

Антимоник Антонина Павловна – заслуженный учитель БССР (1970) [7, т. 6, с. 559]. Родилась в 1929 г. д.Некисово Кардымовского р-на Смоленской обл. Окончила Пинский учительский институт в Брестской обл., Смоленский педагогический институт. Работала учителем, заместителем

директора (с 1949), затем директором Хойновской средней школы Пинского р-на (1971–1985). С 1985 г. – учитель математики этой СШ.

Астахова Екатерина Матвеевна (1898–1984) – заслуженный учитель БССР (1958) [7, т. 6, с. 556]. Уроженка д. Епишево Рославльского у. Смоленской губ. Окончила Орловский пединститут. Трудовую деятельность начала с 1914 г. В годы Великой Отечественной войны работала учителем в школе на ст. Петухово Челябинской обл. С 1944 г. – в г. Полоцке Витебской обл. (учитель СШ №59 и №46 Западной ж.д.). Награждена орденом Ленина (1952), медалью.

Бабарикина Анна Ивановна (1922–2005) – заслуженный учитель БССР (1965) [7, т. 6, с. 557]. Родилась в 1922 г. в д. Мялыни Усвятской вол. Велижского уезда Витебской губ. (ныне тер. Велижского р-на Смоленской обл.). Окончила Велижское педучилище (1940), Минский пединститут им. А.М. Горького (заочно, 1957). Работала учителем в школе. В годы Великой Отечественной войны – помощник комиссара по комсомольской работе партизанского соединения, 1-й секретарь Плисского райкома комсомола в Белоруссии, инструктор Вилейского обкома ЛКСМБ (1944–1945). С марта 1945 г. – в Ошмянском р-не Гродненской обл.: 1-й секретарь райкома комсомола (1945–1946), учитель истории СШ №1 и 2 (1946–1995). Депутат Верховного Совета РБ (1990–1995). Награждена орденами и медалями.

Байдакова Наталья Васильевна родилась в 1952 г. в д. Богданово Рославльского р-на Смоленской обл. [8, 2006, с. 22]. Окончила Смоленское педучилище (1971), Смоленский пединститут им. К.Маркса (1976), аспирантуру Академии последипломного образования

Беларуси (2001). Работала ст. пионервожатой Остеровской СШ Рославльского р-на (1971–1975); учителем истории школы №1 Центральной группы войск в Чехословакии (1975–1978); ст. пионервожатой и учителем СШ №14 (1978–1980), зам. директора СШ №23 в г. Гродно (1980–1982), зам. директора школы в Хасанском р-не Приморского края (1983–1991). С 1991 г. – учитель истории и обществоведения СШ

№13 г. Бреста имени В.И. Хована. Автор методических разработок для учителей истории, научных статей по вопросам общения. Имеет свидетельство республиканского конкурса «Учебник 1999 года для общеобразовательной школы» о получении III премии за создание учебника «Всемирная история Нового времени» для 8 кл. (1999); почетные грамоты Министерства образования РБ (2001, 2007); диплом «Человек года» Брестского областного исполнительного комитета в области образования (2002); нагрудный знак «Отличник просвещения РСФСР» (1989), нагрудный знак Министерства образования «Отличник образования РБ» (2011); почетную грамоту правления Республиканского общественного объединения защиты прав человека (2013).

Белозёрова Александра Григорьевна родилась в 1922 г. в п. Красный Смоленской обл. [8, т. 2, с. 22]. Окончила Пинский учительский институт (1948), Брестский пединститут (1968). Работала на авиазаводе в г. Смоленске до 1941 г. С 1942 г. участница Великой Отечественной войны. Работала в Ганцевичском р-не Брестской обл.: зав.

методическим кабинетом районного отдела народного образования (1948–1952), учителем русского языка и литературы Любашевской СШ (1952–1979).

Бобова Александра Романовна (1927–1990) – заслуженный учитель БССР (1972) [7, т. 6, с. 559]. Уроженка д. Чечуры Монастырщинского р-на Смоленской обл. Окончила Могилевский пединститут (1949). Работала учителем русского языка и литературы Островской СШ (1949–1950) Осиповичского р-на Могилевской обл. и СШ №1 г. Мстиславля Могилевской обл. (1950–1982).

Боушева Анна Николаевна – заслуженный учитель БССР (1970) [7, т. 6, с. 559]. Родилась в 1925 г. в г. Сычевке Смоленской обл. Окончила Кировское педучилище Калужской обл. (1948). Преподавала русский язык в школах РФ и Литвы (1953–1957). С 1957 г. – в Крулевщинской СШ Докшицкого р-на Витебской обл.

Валюкевич Елена Феликсовна – заслуженный учитель БССР (1965) [7, т. 6, с. 557]. Родилась в 1924 г. в д. Вонлярово Смоленского р-на Смоленской обл. После Великой Отечественной войны работала учителем русского языка и литературы Чернавичской СШ Брестского р-на Брестской

обл.

Васильева (Ноздрина) Валентина Ивановна родилась в 1926 г. в д. Кондратовка Рославльского р-на Смоленской обл. [8, т.3, с. 63]. Окончила Смоленский пединститут им. К. Маркса (1951). Участница Великой Отечественной войны. Работала учителем математики в СШ №27 г. Смоленска (1951–1958), преподавала математику в СШ №16 г. Борисова Минской обл. (1958–1992). Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями.

Павлов Василий Владимирович (1914–?) – уроженец м. Монастырщина Мстиславльского уезда Могилевской губ. (ныне райцентр Смоленской обл.) [4, с. 223]. Окончил Могилевский пединститут (1939). С 1932 г. – на педагогической работе в Рогачевском р-не Гомельской обл. В годы Великой Отечественной войны был одним из руководителей партизанского движения в Гомельской и Могилевской обл. В 1944–1975 гг. – на партийной и педагогической работе в Рогачевском р-не. Имеет правительственные награды.

Струнович Виктория Сергеевна (1919–?) – уроженка д. Марфелово (ныне Велижского р-на Смоленской обл.) [4, с. 265]. Окончила Ленинградский институт иностранных языков (1940), Бобруйский учительский институт Могилевской обл. (1954), Могилевский пединститут (1962). Работала учителем английского языка, директором школы в Карелии (1939–1947), учителем английского языка, инспектором-методистом Бобруйского обл. (1947–1950), директором СШ №20, 29 г. Бобруйска (1953–1977), учителем английского языка школ №28, 29 г. Бобруйска (1977–1987). Награждена медалями.

Титов Виталий Александрович – педагог и краевед [4, с. 269–270]. Родился в 1950 г. в пгт Монастырщина Смоленской обл. Окончил Могилевский пединститут (1972). Работал учителем, в аппарате Бельничского райкома партии и райисполкома Могилевской обл. Автор идеи герба г. Бельнич. Председатель районного совета «Белорусское краеведческое общество» (с 2006). Принимал участие в написании и издании районной книги «Память».

Якутин Николай Ефимович родился в 1923 г. в д. Капки Монастырщинского р-на Смоленской обл. [4, с. 310]. Окончил Мстиславское педучилище Могилевской обл. (1941), учился в Могилевском пединституте. Участник Великой

Отечественной войны. Работал в системе образования Могилевской обл.: в 1946–1971 гг. в Мстиславском (1946–1953 и 1967–1971 гг. – директор школы, 1953–1955 г. – учитель), в 1971–1998 г. – в Бобруйском р-не Могилевской обл. (1971–1983 гг. – зам. директора, 1983–1998 гг. – учитель Осовской СШ). Награжден орденами и медалями.

Заключение

В итоге проведенного исследования обратим внимание, что в советский период Смоленщина взрастила для Беларуси много учителей. Нами выявлено 13 деятелей, шестеро из которых стали Заслуженными учителями БССР. Учителей белорусского происхождения в школах Смоленской области выявлено только четверо, из них двое – Заслуженные учителя РФ. В сфере высшего образования ситуация примерно равная. В советское время и в современный период в вузах Смоленска работали выходцы из белорусских земель (12 педагогов, в том числе 10 из них – преподаватели СмолГУ). «Смоленских белорусов» в эти же периоды работало в вузах Беларуси немного меньше – 10 преподавателей. Педагогов дореволюционного периода выявлено 15 (в основном это выходцы белорусских земель). Менее всего выявлено педагогов среднего профессионального образования – одна персоналия.

Таким образом, в результате работы с различными источниками обеих государств выявляются новые персоналии «белорусских смолян» и «смоленских белорусов». Педагоги занимают в этом ряду достаточно многочисленную категорию. На основе полученных данных перспективным направлением станет анализ интеграционных процессов в сферах высшего и среднего образования России и Беларуси.

Список использованных источников

1. «Белорусские смоляне, смоленские белорусы» // Проекты НОЦ «Россия и Беларусь» за 2016–2023 гг. – URL: <https://rusbelrec.smolgu.ru/issledovaniya/> (дата обращения: 06.09.2024).
2. Смоленская область : энциклопедия : [в 2 т.] / редкол.: Д. И. Будаев (гл. ред.) [и др.]. – Смоленск : СГПУ, 2001–2003. – Т. 1: Персоналии. – 2001. – 302 с.
3. Смоленский государственный педагогический университет: персоналии, 1999–2013 / сост. В. А. Петров; Смолен. гос. ун-т. – Смоленск, 2013. – 210 с.
4. Белорусские смоляне, смоленские белорусы : биобиблиогр. справ. / Смолен. гос. ун-т [и др.]; сост.: Т. Н. Ладожина [и др.]. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2017. – Ч. 1: Персоналии российско-белорусского приграничья. – 355 с.
5. Макаревский, В. Педагогические очерки / В. Макаревский // Край Смоленский. – 2023. – №8. – С. 17–22.
6. На пути просвещения: история России конца XIX – первой трети XX вв. в судьбах педагогов / Гос. арх. Смолен. обл., Ред. науч.-популяр. журн. «Край Смоленский»; сост. Л. Л. Степаченков. – Смоленск : Ред. науч.-популяр. журн. «Край Смоленский», 2016. – 599 с.

7. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1996–2004. – 18 т.
8. Кто есть Кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ / под ред. И. В. Чекалова. – Минск: Энциклопедикс, 2005–2007.
9. Смоленский календарь 24–30 мая // Смоленские новости. – 2023. – 24 мая. – С. 13.
10. Хомяков, В. Белорусские ученые – уроженцы Смоленщины / В. Хомяков // Край Смоленский. – 2016. – № 4. – С. 46–54.
11. Макаревский В. Педагогические очерки / Василий Макаревский // Край Смоленский: науч.-попул. журн. – 2023. – № 8. – С. 17–22.
12. На пути просвещения: история России конца XIX – первой трети XX веков в судьбах педагогов / сост. Л. Л. Степченко; ред. Ю. Н. Шорин. – Смоленск, 2016. – 600 с.: ил.
13. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1996–2004.
14. Кто есть Кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ / под ред. И. В. Чекалова. – Минск: Энциклопедикс, 2005–2007.
15. Смоленский календарь 24–30 мая // Смоленские новости: обл. незав. газ. – 2023. – 24 мая. – С. 13.
16. Хомяков В. Белорусские ученые – уроженцы Смоленщины / Владимир Хомяков // Край Смоленский. – 2016. – № 4. – С. 46–54.
4. Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians: biobibliographic reference. Part 1. Personalities of the Russian-Belarusian borderland. Smolensk, Smolensk State University, 2017. 355 p. (in Russian).
5. Makarevskii V. Pedagogical essays. Krai Smolenskii [Smolensk Region], 2023, no. 8, pp. 17–22 (in Russian).
6. Stepchenkov L. L. (comp.). On the path of enlightenment: the history of Russia at the end of the 19th - first third of the 20th centuries in the fates of educators. Smolensk, Editorial board of the popular science magazine «Krai Smolenskii», 2016. 599 p. (in Russian).
7. Pashkov G. P. (ed.) [et al.]. Belarusian encyclopedia: 18 volumes. Minsk, Belaruskaya entsyklopedyya Publ., 1996–2004. 18 vol. (in Belarusian).
8. Chekalov I. V. (ed.). Who is Who in the Republic of Belarus. The Business World of the CIS. Minsk, Entsyklopediks Publ., 2005–2007. (in Russian).
9. Smolensk calendar for 24–30 May. Smolenskie novosti [Smolensk News], 2023, May 24, p. 13 (in Russian).
10. Khomyakov V. Belarusian scientists who are natives of Smolensk region. Krai Smolenskii [Smolensk Region], 2016, no. 4, pp. 46–54 (in Russian).
11. Ladozhina T. N., Khomyakov V. G., Bolokhonenkova M. N., Kazantseva G. A., Kachulina L. A., Makarenkova L. N., Fomin Yu. V. (comp.). Smolyans –

References

1. “Belarusian Smolyans, Smolensk Belarusians” // Projects of the REC “Russia and Belarus” for 2016–2023. – URL: <https://rusbelrec.smolgu.ru/issledovania/> (access date: 09/06/2024). – Text: electronic.
2. Budaev D. I. (ed.) [et al.]. Smolensk region: encyclopedia Vol. 1. Personalities. Smolensk, Smolensk State Pedagogical University, 2001. 302 p. (in Russian).
3. Petrov V. A. (comp.). Smolensk State Pedagogical University: personalities, 1999–2013. Smolensk, 2013. 210 p. (in Russian).